

APOLLINEM MEDICUM ET AESCULAPIUM

*Medicinski časopis Podružnice Srpskog lekarskog društva u Leskovcu
Journal of the regional section of Serbian Medical Association in Leskovac*

Vol 22, sveska 2, april-jun 2024.

ISSN 0352 - 4825

APOLLINEM MEDICUM ET AESCULAPIUM

ČASOPIS PODRUŽNICE SRPSKOG LEKARSKOG DRUŠTVA U LESKOVCU

APOLLINEM MEDICUM ET AESCULAPIUM
HYGEAMQUE AC PANACEAM IUURO
DEOSQUE OMNES ITEMQUE DEAS TESTES
FACIO ME HOC IUSIURANDUM ET HANC
CONTESTATIONEM PRO VERIBUS ET IUDICIO
MEO INTEGRE SERVATURUM ESSE...

APOLONOM LEKAROM I ESKULAPOM,
HIGIJOM I PANAKEJOM SE ZAKLINJEM I
POZIVAM ZA SVEDOKE SVE BOGOVE I
BOGINJE, DA ČU OVU ZAKLETUV I OVO
PRIZIVANJE, PREMA SVOJIM MOĆIMA I
SVOM RASUĐIVANJU, U POTPUNOSTI
OČUVATI...

AMA

INDEXED IN BIOMEDICINA SERBICA * INDEXED IN SCINDEKS BETA * COBISS-SR-ID 8421890 * ISSN 0352-4825

Glavni i odgovorni urednik:

Prim. dr Ninoslav Zlatanović

Predsednik Uređivačkog odbora:

Prim. dr sc. Saša Grgov

Uređivački odbor:

Dr sc. Zoran Anđelković,
Dr Nebojša Dimitrijević,
Prim. dr Zoran Todorović,
Prim. dr Tomislav Tasić,
Prim. dr Goran Tojaga,
Dr Radomir Mitić,
Dr Nenad Zdravković,
Mr sc. dr Dragana Mitić Kocić,
Prim. dr Zoran Cakić,
Prim. mr sc. dr Suzana Milutinović,
Prim. dr Miomir Prokopović,
Prim. dr Irena Ignjatović,
Dr Slobodan Gavrilović,
Prim. dr Vanja Ilić,
Dr Suzana B. Mitić,
Dr Vesna Milosavljević,
Dr Aleksandar Ivanović.

Redakcijski odbor:

Akademik Jovan Hadži-Đokić (Beograd),
Akademik Goran Stanković, (Beograd),
Prof. dr Gordana Kocić (Niš),
Prof. dr Desimir Mladenović (Niš),
Prof. dr Aleksandar Nagorni (Niš),
Prof. dr Dragan Krasić (Niš),
Prof. dr Ivan Micić (Niš),
Prof. dr Dragan Stojanov (Niš),
Prof. dr Biljana Radovanović Dinić (Niš)
Prof. dr Saša Milenković (Niš),
Dr sc. Goran Cvetanović (Leskovac),
Prof. dr Gordana Stanković Babić (Niš),
Dr sc. Rade R. Babić (Niš),
Doc. dr Milan T. Stojičić (Beograd),
Doc. dr Sonja Šalinger Martinović (Niš),
Doc. dr Andrej Veljković (Niš)
Doc. dr Maja Simonović (Niš),
Prof. dr Miodrag Krstić (Beograd),
Prof. dr Nevena Kalezić (Beograd),
Prim. dr sc. Miodrag Damjanović (Niš),
Doc. dr Dejan Veličković (Beograd),
Prof. dr Eržika Antić (Travnik, FBiH)
Prof. dr Ivica Lalić (Novi Sad)
Ass. dr sc. Marko Jevrić (Beograd),
Prim. dr sc. Mirjana Miljković (Leskovac),
Prim. mr sc. dr Stevan Glogovac (Niš),
Mr sc. dr Dejan Janjić (Niš).

Lektor:

Ninoslav Zlatanović

Tehnički urednik:

Čedomir Đorđević

Kategorizacija časopisa: M53

Prvi broj časopisa pod nazivom APOLLINEM MEDICUM ET AESCULAPIUM
štampan je 4. februara 1984. godine. Godišnji volumen sadrži četiri sveske koje
izlaze tromesečno.

Izdavač časopisa:

Okružna podružnica SLD Leskovac

Za izdavača:

Prim. dr Milan Petrović, predsednik Okružne podružnice
Srpskog lekarskog društva u Leskovcu

Štampa:

SVEN - Niš

Tiraž:

300 komada

Adresa uredništva:
www.sld-leskovac.com

16000 Leskovac, Rade Končara 9, telefon: 016/ 3415 411
E-mail: podruznica.sldle@gmail.com

žiro-račun: 160-18335-70, Banca Intesa - SLD Leskovac

Naslovna strana: **Hirurgija karotidne arterije**

<https://pvasatx.com/treatment/carotid-artery-surgery/>

SADRŽAJ

CONTENTS

ORIGINALNI RADOVI

ORIGINAL ARTICLES

59. Procena incidencije i distribucije tihih moždanih infarkcija nastalih nakon procedure plasiranja endovaskularnog karotidnog stenta i evaluacija senzitivnosti mri u njihovoj detekciji

Estimation of incidence and distribution of silent brain infarction caused by endovascular stenting procedure of carotid artery and evaluation of mri diagnostic sensitivity in their detection

Aleksandar Šipka, A. Spasić, D. Škrbić, M. Neorčić, I. Lalić, M. Bojović

69. Komorbiditet kod dece sa selektivnim deficitom imunoglobulina A

Comorbidity in children with selective immunoglobulin A deficiency

Nina Vico Katanić, B. Milanović, F. Katanić, S. Kalember, A. Maletin, M. Lukić Šarkanović, G. Jovanović, T. Tubić, D. Milenković, M. Žeravica, T. Katanić, M. Neorčić, M. Bojović, I. Lalić

STRUČNI RADOVI

PROFESSIONAL ARTICLES

77. Magnetno-rezonantna spektroskopija

Magnetic resonance spectroscopy

Rade R. Babić, G. Stanković-Babić, S. Babić, K. Babić, N. Babić, A. Jevremović

81. Dijagnostičke mogućnosti mamografije u strategiji za sprovođenje adekvatnih skrining programa i proceduralnih smernica za lečenje pacijenata sa rakom dojke

Diagnostic possibilities of mammography in the strategy for implementing adequate screening programs and procedural guide lines for the treatment of patients with breast cancer

Arta Kamberi, L. Kamberi, E. Antić

91. Uticaj SGLT2 inhibitora na bubrežnu funkciju kod pacijenata obolelih od dijabetesa tipa II

The effect of SGLT2 inhibitors on renal function in patients with type II diabetes

Milica Tikić, J. Petrović Kandić, E. Stanković, K. Antić

97. Radiološke metode pregleda kranijuma

Radiological methods of cranium examination

Rade R. Babić, G. Stanković-Babić, S. Babić, K. Babić, N. Babić, A. Jevremović

PRIKAZ SLUČAJA

CASE REPORT

107. Evisceracija vijuga tankog creva kroz perforisani karcinom rektuma

Evisceration of small bowel coils through perforated rectal carcinoma

Dragan Vasić, V. Isaković, D. Ivanov, P. Radić, I. Lalić

EDUKACIONI RAD

EDUCATION WORK

113. D-manoza i preparati brusnice kao sredstva u tretmanu nekomplikovanih urinarnih infekcija

D-mannose and cranberry preparations as agents in the treatment of uncomplicated urinary infections

Biljana Ilić Dimitrijević, J. Janković

Uputstvo autorima

Instructions to authors

ORIGINALNI RADOVI

Primljeno: 13. VI 2024.
Prihvaćeno: 14. VI 2024.

PROCENA INCIDENCIJE I DISTRIBUCIJE TIH MOŽDANIH INFARKCIJA NASTALIH NAKON PROCEDURE PLASIRANJA ENDOVASKULARNOG KAROTIDNOG STENTA I EVALUACIJA SENZITIVNOSTI MRI U NJIHOVOJ DETEKCIJI

Aleksandar Šipka^{1,2}, Aleksandar Spasić^{2,3}, David Škrbić³,
Martin Neorčić⁴, Ivica Lalić⁵, Marko Bojović^{1,2}

1. Institut za onkologiju Vojvodine, Sremska Kamenica, Srbija
2. Univerzitet u Novom Sadu, Medicinski fakultet, Novi Sad, Srbija
3. Klinički centar Vojvodine, Novi Sad, Srbija
4. Opšta bolnica Subotica, Subotica, Srbija
5. Univerzitet privredna akademija u Novom Sadu, Farmaceutski fakultet, Novi Sad, Srbija

SAŽETAK

Uvod: Tihе moždane infarkcije (SBI) su nekrotične lezije koje nastaju usled akutno smanjenog dotoka krvi. Iako ne uzrokuju akutni neurološki sindrom, mogu izazvati vaskularne demencije, kognitivne, psihijatrijske poremećaje, povišen rizik za obimni infarkt i smrtni ishod.

Cilj rada: Da se utvrdi i analizira senzitivnost MRI u dijagnostici SBI na osnovu njihove veličine i intenziteta signala korišćenjem T2/FLAIR, DWI i ADC modaliteta i da se utvrdi incidenca nastalih SBI nakon stentovanja i korelacija između njihove lokalizacije i mesta plasiranja stenta.

Materijal i metode: Retrospektivno istraživanje obuhvatalo je MRI endokranijuma 32 pacijenta kojima je plasiran endovaskularni stent u zajedničku karotidnu arteriju i/ili njenu unutrašnju granu. MRI su načinjeni neposredno posle intervencije i nakon 60 dana u grupi pacijenata kojima je prvim snimkom utvrđeno postojanje SBI. Analiza je vršena na DWI, T2/FLAIR i CUBE-FLAIR sekvencama u PACS softveru. Mereni su AP i LL-dijametri lezija, prosečan ADC koeficijent nakon intervencije i prosečan intenzitet signala regije lezija nakon 60 dana na CUBE-FLAIR sekvenci. Statističke analize su obavljene u SPSS Statistics 23.0.0.

Rezultati: Incidenca SBI nastalih kao posledica intervencije je 37,5%. Utvrđeno je postojanje statistički značajne razlike između ADC koeficijenta, intenziteta signala u regiji lezija i veličine lezija.

Zaključak: Visoka učestalost nastanka SBI nakon stentovanja karotide govori u prilog defavorizacije ove opcije za lečenje aterosklerotske bolesti karotidne arterije. Zaključujemo da samo SBI veće od 5 mm imaju vrednosti ADC-a i intenziteta signala poput ishemijskih promena, te da se one mogu sa sigurnošću smatrati stvarnim SBI.

Ključne reči: SBI, stent karotida, MRI, DWI-ADC, FLAIR.

SUMMARY

Introduction: Silent brain infarctions (SBI) are necrotic lesions caused by acute blood flow reduction. Although they don't cause acute neurological syndrome, consequences can be vascular dementia, cognitive and psychiatric disorders, increased risk of extensive infarct and fatal outcome.

Aim: To determine and analyze the sensitivity of MRI in SBI diagnostic, based on their size and signal intensity, using MRI made immediately after and 60 days after carotid stenting. Moreover, to determine SBI incidence after stenting and correlation between their localization and the stent placement site.

Material and methods: Retrospective study included endocranium MRI of 32 patients who underwent a carotid stenting. MRI were made immediately after procedure and after 60 days in the patient group in which we previously found SBIs. Image analysis was performed on ADC map, DWI, T2/FLAIR and CUBE-FLAIR using PACS software. AP and LL diameters, average ADC after intervention and average signal intensity after 60 days in the lesion region were measured on CUBE-FLAIR. Statistical analysis was performed using SPSS Statistics 23.0.0.

Results: The incidence of SBI caused by intervention is 37.5%. There was a statistically significant difference between ADC coefficient and the signal intensity of the lesion region and the size of lesions.

Conclusion: The high frequency of SBI after carotid stenting disfavours it, as an option for carotid artery atherosclerotic disease treatment. Only SBI larger than 5 mm have ADC values and signal intensity like ischemic changes, and only these can be considered as real SBIs.

Keywords: SBI, carotid stenting, MRI, DWI-ADC, FLAIR.

Uvod

Infarkt mozga (moždani udar, šlog, cerebrovaskularni insult, CVI) predstavlja najteži oblik ishemijskog oštećenja parenhima mozga koji nastaje zbog akutno nastalog smanjenog priliva krvi. Prema patološkoj klasifikaciji, CVI se deli na dve grupe: ishemijski i hemoragijski. Ishemijski moždani udari su daleko češći, javljaju se sa učestalosti od 75-85% i nastaju kao rezultat okluzije cerebralnih krvnih sudova embolijskim materijalom ili razvojem tromboze in situ. Hemoragijski moždani udari se javljaju sa incidencom 15-20% svih moždanih udara, a najčešće su izazvani rupturom krvnog suda, aneurizme ili vaskularnih malformata [1, 2].

Glavna karakteristika infarkta mozga jeste njihova klinička manifestacija u vidu naglo nastalog neurološkog ispada, međutim, mikroinfarkcije nemaju ovu osobinu, te ih nazivamo klinički neme infarkcije.

Tihe (neme) moždane infarkcije, (silent brain infarctions-SBI) predstavljaju fokalne nekrotične lezije koje nisu praćene akutno nastalim neurološkim sindromom. Razvijaju se bez jasnih kliničkih manifestacija zbog toga što se dešavaju u tzv. „nemim” regijama mozga, zbog malih veličina lezija ili zbog toga što sami bolesnici, njihova okolina i medicinski radnici ne uočavaju novonastale diskretne simptome. SBI su čest slučajni nalaz na pretragama modernim imidžing metodama kao što su magnetno-rezonantni imidžing (MRI) ili kompjuterizovana tomografija (CT), u sklopu traganja za nekim drugim lezijama, pri kontrolnim pregledima ili u svrhe istraživanja. SBI se mogu detektovati savremenim imidžing metodama sa incidencijom čak i do 30% u populaciji pacijenata sa negativnom istorijom CVI. Međutim, studije koje su analizirale incidenciju SBI u populaciji klinički zdravih pacijenata ukazuju na učestalost lezija od 2-4% u subpopulaciji ispod 60 godina, 3-4% u subpopulaciji 60-80 godina i preko 6,5% u subpopulaciji iznad 80 godina [3]. Ovi podaci svakako ukazuju na veliki epidemiološki značaj SBI.

Faktori rizika za nastanak SBI su brojni, a najznačajniji su: hipertenzija, hronična bubrežna

insuficijencija, starost, ateroskleroza karotidne arterije, hiperlipoproteinemije, sleep apnea, koronarna bolest, migrena, hematološka oboljenja, endotelna disfunkcija itd.

Kao i mnogi drugi poremećaji, i ove lezije mogu biti izazvane jatrogeno, kao rezultat vaskularnih interventnih procedura na zajedničkoj karotidnoj arteriji (ACC) ili njenoj unutrašnjoj grani (ACI), od kojih je najčešće primenjivana perkutana transluminalna angioplastika (PTA) sa plasiranjem endovaskularnog metalnog stenta u cilju proširenja stenotičnih segmenata i prevencije komplikacija na vulnerabilnim aterosklerotskim plakovima. Pri ovoj intervenciji, samim prilaskom katetera orificijumu ACC iz luka aorte, ili račvi ACC može doći do odlublivanja malih trombotičnih masa koje mogu izazvati embolizaciju jednog ili više distalno lociranih intracerebralnih krvnih sudova, što može uzrokovati SBI (slika 1).

Slika 1. Procedura plasiranja endovaskularnog stenta u ACC-ACI u cilju tretmana vulnerabilnog aterosklerotskog plaka

Iako ranije potcenjivane, prema današnjim shvatanjima silent brain infarkcije nepravедno nose naziv „neme”, jer iako ne izazivaju jasnu akutnu kliničku sliku, one mogu izazvati niz signifikantnih posledica po pacijenta.

Posledice mogu biti neurokognitivni poremećaji, psihijatrijski poremećaji, vaskularne demencije, koje remete kvalitet života pacijenta i smanjuju radnu sposobnost i efikasnost, čije očuvanje i poboljšanje predstavlja jedan od osnovnih izazova za savremenu medicinu.

Svakako jedna od najtežih i dokazanih posledica jesu i povećan rizik od nastanka klinički manifestnih moždanih udara, sa svim njihovim posledicama i povećanje smrtnosti pacijenata.

Prema dokazima brojnih studija preko 90% SBI locirano je u subkortikalnoj beloj masi, dok se manje od 10% detektuje kortikalno. Distribucija jatrogeno nastalih lezija bi potencijalno mogla zavisiti od mesta erozije aterosklerotskog plaka izazvanog procedurom plasiranja stenta, čiju uzročnu posledičnu vezu nastojimo da utvrdimo [3, 4].

Prikaz infarkta uopšteno i tihih moždanih infarkcija moguć je primenom CT-a ili MRI, iako je MRI daleko senzitivnija i specifičnija metoda, a najsenzitivnije među njima su FLAIR (fluid attenuation inversion recovery) i DWI (diffusion weighted imaging) sekvence uz rekonstrukciju ADC mape, te je danas MRI DWI metoda izbora u njihovoj dijagnostici prema preporučenim smernicama STRIVE (Standards for Reporting Vascular changes on Neuroimaging) internacionalne radne grupe COEN (Center of Excellence in Neurodegeneration), (Wardlaw et al. 2013). Međutim, magneti snage manje od 1,5 T, velike debljine tomograma i velikih razmaka između njih, nisu dovoljno senzitivni za preciznu analizu lezija. T2/FLAIR ili popularno samo FLAIR sekvenca, predstavlja sekvencu na kojoj je uklonjen signal porekla likvora (Cerebrospinal fluid-CSF) koja je korisna u detekciji suptilnih ishemijskih promena koje se prikazuju kao hiperintenzne lezije. DWI je najsenzitivnija sekvenca za neuroimidžing moždanih infarkcija, koja pokazuje senzitivnost za restrikciju Braunovog kretanja ekstracelularne tečnosti koje je uzrokovano citotoksičnim edemom. Uobičajeno molekuli vode imaju sposobnost da difunduju ekstracelularno i da dođe do gubitka signala, tako da se u slučaju akutno nastale infarkcije, usled restrikcije difuzije, one prikazuju kao hiperintenzne [5-8].

Infarkti se na različitim sekvencama MRI mogu različito prikazivati, što umnogome zavisi i od vremena nastanka snimka u odnosu na nastanak samih infarkcija. Tako se hiperakutno nastale infarkcije na FLAIR sekvenci prikazuju kao hiperintenzne lezije koje dugo perzistiraju, iako vremenom njihov intenzitet slabi. Na DWI sekvenci se akutno nastale infarkcije prikazuju izrazito hiperintenzno prvih nedelju dana, vre-

menom intenzitet signala opada, a posle 3 nedelje promena postaje izointenzna sa okolnim tkivom. ADC mapa prikazuje tihe moždane infarkte kao izrazit gubitak signala, čiji intenzitet od 7-30. dana raste, potpuno nasuprot signalu na DWI sekvenci [8-11].

Imajući u vidu deficitarnost istraživanja na temu jatrogenih posledica procedure stentovanja ACC/ACI, a posebno o jatrogeno uzrokovanim ishemijskih moždanih lezija, odlučili smo da to ispitamo na nama dostupnim podacima. Takođe smo uvideli potrebu da procenimo koje veličine ishemijskih promena zasigurno daju dijagnostički adekvatne vrednosti ADC koeficijenta i intenziteta signala na T2/FLAIR sekvenci.

Ciljevi istraživanja

Cilj istraživanja je da se utvrdi i analizira senzitivnost MRI u dijagnostici tihih moždanih infarkcija na osnovu njihove veličine i intenziteta signala korišćenjem MRI T2/FLAIR, FLAIR-CUBE, DWI i ADC sekvenci koje su načinjene neposredno posle i nakon 60 dana od plasiranja endovaskularnog stenta u ACC-ACI. Takođe, cilj je da se utvrdi incidenca novonastalih SBI nakon stentiranja i statistička značajnost između njihove lokalizacije i mesta plasiranja endovaskularnog stenta.

Hipoteze

Ishemijske promene radioloških karakteristika koje odgovaraju tihim moždanim infarkcijama se mogu vizuelizovati i verifikovati sa potpunom sigurnošću samo ukoliko su veličine preko 5 mm u svom najdužem dijametru.

Intervencija plasiranja endovaskularnog stenta u ACC-ACI nosi rizik za potencijalno odlublivanje trombotičnih masa i sledstvene embolizacije manjih intracerebralnih krvnih sudova što može usloviti nastanak SBI. Zbog anatomske konfiguracije luka aorte i njegovih grana, može se očekivati da pri ulasku katetera u levu ACC-ACI dođe do pojave SBI u levoj hemisferi. Pri napredovanju katetera u desnu ACC-ACI, usled anatomske blizine orificijuma leve ACC, SBI mogu nastati prevashodno u desnoj hemisferi

velikog mozga, ali takođe i/ili u levoj ili čak bilateralno.

Materijal i metode

Sprovedeno je retrospektivno istraživanje pri čemu su korišćeni MRI snimci endokranijuma 32 pacijenta koji su bili podvrgnuti proceduri plasiranja endovaskularnog stenta u zajedničku karotidnu arteriju (ACC) i/ili njenu unutrašnju granu (ACI) u periodu od 1. 6. 2021-1. 12. 2023. godine u Centru za radiologiju Univerzitetskog kliničkog centra Vojvodine (UKCV).

MRI snimci su načinjeni neposredno nakon procedure stentovanja, a snimanje je ponovljeno posle 60 dana kasnije na grupi pacijenata za koje je prethodnim snimkom utvrđeno da imaju postojeće SBI.

Neuroimidžing

MRI je načinjen na skeneru MRI General Electrics SIGNA snage 1,5 T (Boston, Massachusetts, USA), korišćenjem 32-kanalne zavojnice za glavu. Pri snimanju je primenjen standardni protokol za skeniranje endokranijuma, koji je obuhvatao: T1W sagitalne, T2/FLAIR transverzalne, T2W koronalne, T2/FLAIR-CUBE i DWI tomograme.

Analiziranje snimaka vršeno je na DWI, T2/FLAIR i FLAIR-CUBE sekvencama.

DWI: TR 9000; TE 101,2; $b=1000$ mm/s²; preseci u aksijalnoj ravni na 6,4 mm

T2 FLAIR: TR 8802; TE 144,2; preseci u aksijalnoj ravni na 5mm

T2 FLAIR CUBE: TR 6000; TE 125,3; preseci u sagitalnoj ravni na 0,8 mm

TR je vreme relaksacije.

TE je vreme ekscitacije.

TR i TE su karakteristike svake sekvence.

b je vrednost gradijenta magnetnog polja u difuzionom slikanju.

Snimci su korišćeni iz programa za pohranu podataka, Carestream Picture Archiving and Communication System (PACS) Centra za radiologiju UKCV.

Imidžing interpretacija i analiza

Prvo je izvršeno dijagnostikovanje tihih moždanih udara na osnovu kriterijuma za dijagnostiku istih koje propisuje Američki kolegijum za radiologiju (ACN) i Američka asocijacija za neuroradiologiju (ASNR), ali i standarda neuroimidžinga za istraživanja bolesti malih krvnih sudova.

Prema tim kriterijumima akutno nastalim SBI smatramo promene koje su manje od 15 (20) mm u svom najvećem dijametru, (a veće od 3 mm) koje su povećanog intenziteta signala na DWI $b=1000$ mm/s², a korespondentno tome na ADC sniženog intenziteta signala i povišenog intenziteta signala na FLAIR sekvenci. Promene koje su bile hiperintenznog signala na DWI tomogramima, a pritom nisu imale hiperintenzan signal na FLAIR tomogramima, nisu zadovoljavale dijagnostičke kriterijume, te se nisu uzimale u obzir.

Sva merenja i analize slika su vršena u softveru CareStream PACS.

Upotrebom funkcije measure je vršeno merenje prednje-zadnjeg (AP) i latero-lateralnog (LL) dijametra ishemijskih promena na FLAIR sekvenci MRI snimaka načinjenih neposredno nakon intervencije. Merenje AP dijametra podrazumevalo je merenje najdužeg rastojanja od najprominentnije prednje tačke do najprominentnije zadnje tačke nekrotične promene u anteroposteriornom pravcu. Merenje LL dijametra podrazumevalo je merenje najdužeg rastojanja od najprominentnije lateralne tačke do suprotne u transverzalnog pravcu.

Nakon toga vršeno je merenje prosečnog intenziteta signala u regiji moždanih infarkcija i ADC (apparent diffusion coefficient) na ADC sekvencama MRI endokranijuma svih pacijenata načinjenih neposredno nakon plasiranja endovaskularnog stenta.

Kod pacijenata kojima su nakon intervencije na MRI dijagnostikovane SBI, urađeni su MRI posle 60 dana. Na ponovljenim MRI je meren prosečni intenzitet signala nekrotičnih promena koristeći FLAIR-CUBE sekvencu.

Utvrđena je incidenca novonastalih SBI kod pacijenata nakon stentiranja ACC-ACI.

Takođe, analizirana je i lokalizacija nastalih SBI u odnosu na to da li je endovaskularni stent plasiran u desnu ili u levu zajedničku karotidnu arteriju (ACC), odnosno levu ili desnu unutrašnju karotidnu arteriju (ACI).

Statistička analiza

Poređenje srednjih vrednosti dobijenih rankova vršeno je uz pomoć neparametarskog Kruskal-Wallisovog testa. Vrednost $p < 0,05$ se smatrala statistički značajnom, a rezultati su grafički i tabelarno prikazani.

Za svaku varijablu određena je homogenost, normalnost raspodele i linearnost, u cilju prove-re zadovoljavanja uslova za obradu podataka. Kako bi se ispitalo postojanje statistički značajne razlike između mesta nastale SBI i mesta plasiranja endovaskularnog stenta, i time potvrdila ispitivana hipoteza, podaci su razvrstani u dve varijable. Prvu varijablu je predstavljala lokalizacija SBI (leva hemisfera, desna hemisfera, bilateralno), a drugu lokalizacija plasiranog stenta (leva ili desna ACC-ACI). Potom su razlike između varijabli, radi ispitivanja hipoteze o distribuciji SBI u odnosu na mesto plasiranja stenta, analizirane primenom Hi-kvadrat testa. Navedene analize su izvršene u softveru IBM SPSS Statistics 23.0.0.

Rezultati

Kod 32 pacijenta koji su podvrgnuti proceduri plasiranja endovaskularnog stenta u stablo zajedničke karotidne arterije i/ili njene unutrašnje grane (ACC-ACI), tihe moždane infarkcije su se pojavile kod 12 pacijenata, što odgovara procentualnoj zastupljenosti od 37,5%. (grafikon 1).

Od 12 pacijenata sa dijagnostikovanom SBI, na kontrolno MRI snimanje obavljeno posle više od 60 i više dana od intervencije, došlo je 10 pacijenata.

Kod tih 10 pacijenata sa promenama neposredno nakon intervencije je na MRI DWI, ADC i FLAIR sekvenci utvrđeno postojanje 29 SBI mozga. Na kontrolnim MRI nakon 60 dana, je

od ukupnih 29 lezija, na CUBE FLAIR verifikovano postojanje 16 lezija, a 13 je ostalo neprepoznato.

Grafikon 1. Incidencija novonastalih tihih moždanih infarkcija (SBI) kod pacijenata nakon plasiranja endovaskularnog stenta

Sve promene su podeljene u 4 grupe prema veličini i detektabilnosti na kontrolnom MRI snimku:

- I grupa u koju spadaju promene najvećeg dijametra preko 10 mm koje su detektabilne kao SBI (4 promene),
- II grupa u koju spadaju promene najvećeg dijametra preko 5 mm, a manje od 10 mm, koje su detektabilne kao SBI (9 promena),
- III grupa u koju spadaju promene najvećeg dijametra ispod 5 mm, koje su detektabilne kao SBI (3 promene),
- IV grupa, u koju spadaju promene koje nisu detektabilne na kontrolnom MRI načinjenom 60 dana od procedure (13 promena).

Poređene su vrednosti veličine promena, prosečnog ADC koeficijenta u regiji tihe moždane infarkcije na ADC mapi MRI snimka neposredno nakon intervencije i prosečnog intenziteta signala na MRI snimku nakon 60 dana od intervencije. Uzete u obzir, ove 3 veličine koje karakterišu tihe moždane infarkcije, imaju ulogu u evaluaciji senzitivnosti MRI u njihovoj dijagnostici u odnosu na njihove veličine (grafikon 2).

Primenom statističkog neparametrijskog Kruskal-Wallisovog testa je dokazano da statistički značajne razlike između grupe prve, druge i treće grupe pojedinačno ne postoje ni u pogle-

du prosečnog ADC koeficijenta, ni intenziteta signala na FLAIR-CUBE. Utvrđeno je da statistički značajne razlike postoje između prve i četvrte grupe, druge i četvrte i treće i četvrte grupe (tabela 1 i 2).

Grafikon 2. Prosečan ADC koeficijent i intenzitet signala u regiji promene na FLAIR-CUBE sekvenci među grupama

Ovi rezultati govore u prilog tome da se tihe moždane infarkcije mogu sa sigurnošću dijagnostikovati prema već utvrđenim kriterijumima, tek ukoliko su dijametra veličine 5 mm ili više.

Tabela 1. Razlike prosečnog ADC koeficijenta i intenziteta signala na FLAIR-CUBE sekvenci u regiji SBI među grupama

Grupa	I	II	III	IV
I				
II	0.330			
III	0.229	0.864		
IV	0.001	0.001	0.007	

Tabela 2. Razlike prosečnog intenziteta signala na FLAIR-CUBE sekvenci u regiji SBI među grupama

Grupa	I	II	III	IV
I				
II	0.330			
III	0.857	0.864		
IV	0.001	0.003	0.014	

Analizirajući distribuciju radiološki potvrđenih SBI u odnosu na lokalizaciju plasiranog endovaskularnog stenta, tj. u odnosu na to da li je stent plasiran u levu ili desnu ACC-ACI, izvrši-

li smo podelu na grupe:

I grupa: stent je plasiran u desnu ACC-ACI,

II. grupa: stent je plasiran u levu ACC-ACI.

Prvu grupu čini 5 pacijenata, kod kojih se se SBI nalaze u desnoj hemisferi velikog mozga

kod 3 pacijenta, kod jednog pacijenta u levoj hemisferi i kod jednog pacijenta su SBI prisutne bilateralno. Drugu grupu čini takođe 5 pacijenata, od kojih se kod 4 pacijenta SBI nalaze u levoj hemisferi velikog mozga, dok su kod jednog pacijenta lezije prisutne bilateralno (tabela 3).

Tabela 3. Lokalizacija SBI među grupama

Lokalizacija SBI	Grupa I (n=5)	Grupa II (n=5)
Leva hemisfera	1	4
Desna hemisfera	3	0
Bilateralno	1	1

Radi utvrđivanja statističke značajnosti za distribuciju SBI na osnovu mesta plasiranja endovaskularnog stenta, korišćen je Hi-kvadrat test. Dobijeni rezultati su prikazani u tabeli 4.

Tabela 4. Statistička značajnost između lokalizacije tihih moždanih infarkcija (SBI) i lokalizacije plasiranog endovaskularnog stenta, utvrđena Hi-kvadrat testom

Grupa	Lokalizacija SBI	Mesto plasiranja stenta
Hi-kvadrat	1.400	
p	0,497	1.000

a) 3 ćelije (100%) imaju očekivane frekvencije manje od 5. Minimalna očekivana frekvencija ćelija je 3.3.

b) 0 ćelija (0 %) ima očekivane frekvencije manje od 5. Minimalna očekivana frekvencija ćelija je 5.

Diskusija

Silent brain infarkcije se u osnovi, patološki i patofiziološki ne razlikuju od akutno nastalih, klinički manifestnih, zapreminski većih moždanih udara. Razlike koje postoje među njima se

ogledaju u veličini, lokalizaciji, distribuciji i postojanju kliničke manifestacije u vidu naglo nastalog neurološkog sindroma. Naglo nastali neurološki sindrom prati masivnije infarkte mozga, dok se kod SBI on ne ispoljava, ili su simptomi toliko suptilni da se ne mogu ni registrovati. Stoga je razumljivo da se masivni moždani udari mogu pravovremeno dijagnostikovati, što omogućava i potencijalno pravovremenu primenu adekvatne terapije u sanaciji istih, odnosno prevenciji daljih oštećenja i pretećih posledica. To nije slučaj sa SBI, jer se one usled „neme” kliničke slike u većini slučajeva ni ne dijagnostikuju pravovremeno. SBI se najčešće detektuju potpuno slučajno na CT snimcima, a mnogo češće na MRI i to najčešće pri traganju za masivnim moždanim infarktima, pri evaluaciji uspešnosti interventnih radioloških procedura ili njihovih potencijalnih komplikacija [2-4]. Prema nekim istraživanjima SBI smatraju se promenama koje su preko 3 mm, ali ne prelaze veličinu od 15 mm u svom najvećem dijametru [11]. Druga istraživanja govore u prilog tome da su SBI promene manje od 20 mm dijametra (uzimajući u obzir i kortikalne forme SBI) [1, 3, 12].

Diferencijalno dijagnostički prema radiološkim kriterijumima i kliničkoj „tišini” u obzir se moraju uzeti i lakunarni infarkti i dilatirani perivaskularni prostori, poznati kao Virhof-Robinovi prostori (VRS). Lakunarni infarkti (small deep infarcts) predstavljaju lezije koje nastaju usled okluzije malih penetrantnih završnih arterija zahvaćenih fibrinoidnom nekrozom. Prema definiciji manji su od 20 mm u promeru i lokalizovani su u poljima koje ishranjuju duboki penetrantni krvni sudovi, kao što su lentikulostrijatne, talamoperforantne, pontine perforantne arterije, rekurentne Hojbnerove arterije [1, 6, 7, 13]. Prema nekim autorima, lakunarni infarkti su prediktivni faktor za kognitivno propadanje u cerebrovaskularnoj bolesti malih krvnih sudova [14].

Dilatirani perivaskularni prostori (VRS) su prošireni intersticijalni prostori oivičeni mekom moždanicom i ispunjeni intersticijalnom tečnošću, koja se razlikuje po sastavu od likvora. Oni okružuju perforantne krvne sudove, pa se najče-

šće javljaju u mezencefalonu i bazalnim jedrima. Nemaju direktnu komunikaciju sa subarahnoidalnim prostorom. Na aksijalnom imidžingu se prikazuju kao nejasno ograničene ciste ispunjene tečnošću. Promene su veličine manje od 5 mm u najdužem dijametru i na MRI FLAIR i DWI signal nije ugašen zbog veoma malih veličina ovih prostora. Prema jednoj studiji, VRS su promene do 3 mm [3, 13, 14].

SBI se prema nekim istraživanjima javljaju sa incidencom do 30% kod pacijenata sa negativnom istorijom moždanog udara. Međutim, studije koje su analizirale incidencu SBI kod klinički zdravih pacijenata ukazuju na učestalost lezija 2-4% do 60 godina, 3-4% u subpopulaciji 60-80 godina i preko 6,5% iznad 80 godina [3].

Nasuprot ovim, naša studija je ispitivala procentualnu zastupljenost i karakteristike SBI u populaciji pacijenata koji su bili podvrgnuti proceduri karotidnog stentiranja. Kao i svaka interventna radiološka procedura i plasiranje endovaskularnog stenta u ACC-ACI podrazumeva rizik za nastanak komplikacija. S obzirom na to, jasno je da se u ovoj studiji može očekivati viša incidenca SBI.

Incidencija SBI u ovoj studiji iznosila je 37,5%, što svakako može uticati na odabir metode sanacije vulnerabilnih aterosklerotskih plakova. Sistematski pregled sa 32 različite studije koje su ispitivale novonastale ishemijske lezije nakon plasiranja endovaskularnog stenta (CAS) i karotidne endarterektomije (CEA) se takođe bavila tim problemom. Ona je obuhvatila analizu MRI DWI snimaka 1363 pacijenta podvrgnutih proceduri CAS i 754 pacijenata podvrgnutih CEA proceduri. Rezultati te studije ukazuju da su lezije nastale u 37% slučajeva posle CAS i 10% slučajeva posle CEA [15], što korelira sa incidencom novonastalih SBI utvrđenoj u ovom istraživanju. Ovakvi rezultati bi mogli da diskriminuju buduću primenu CAS i favorizuju CEA.

Istraživanje koje se bavilo detekcijom, analizom karakteristika i zastupljenošću ishemijskih lezija u mozgu nakon CAS, za rezultat je imalo nastanak lezija sa zastupljenošću od 29%. Kod 20 pacijenata pronađeno je 59 ishemijskih promena, od čega su 42 promene (71%) bile manje

od 5 mm, 11 promena (18%) veličine 5-10 mm i 6 promena (10%) većih od 10 mm. Činjenica da su autori ovog istraživanja koristili MRI DWI snimke 24h pre i 24h posle same intervencije i da nisu uzeli u obzir imidžing za praćenje ponašanja lezija nakon najmanje 30 ili više dana, kao što je to slučaj u drugim, ali i ovoj studiji, može ukazivati na potencijalnu grešku u verodostojnosti novonastalih infarkcija [16]. Kako bismo prevazišli tu prepreku, vodeći se ANRA smernicama dijagnostike, nakon 60 dana od procedure smo na FLAIR sekvenci analizirali prethodno dokazane promene na DWI snimljenom nakon intervencije. Smatrajući da ćemo tako dobiti verodostojne podatke o incidenci novonastalih SBI, iz razloga tehničke prirode došlo je do smanjenja broja ispitanika, koji nisu došli na kontrolni MRI. Takođe, s obzirom na to da su kao SBI smatrane promene koje su pored verifikacije na DWI sekvenci načinjenoj nakon intervencije, bile verifikovane i na FLAIR-CUBE sekvenci nakon 60 dana, došlo je do dodatnog smanjenja uzorka jer neke od DWI promene nisu imale korelaciju sa FLAIR-CUBE.

Podela promena prema veličini je u ovoj studiji izvršena na identičan način kao i u prethodno navedenoj, tako smo dobili 4 promene (13,8%) do 5 mm, 9 promena (31%) 5-10 mm i 6 promena (10,17%) preko 10 mm u najvećem dijametru. Svakako, zbog razlike u metodologiji ne možemo sa značajnošću porediti rezultate ove dve studije.

Za nastanak SBI odgovorni su brojni činioci, a u najvećoj meri: hipertenzija, hronična bubrežna insuficijencija, starost, ateroskleroza karotidne arterije, sleep apnea, koronarna bolest, hiperlipoproteinemije, hematološka oboljenja, endotelna disfunkcija i jatrogeni uzroci. Takođe postoje i faktori koji utiču na prevenciju nastanka tihih moždanih infarkcija, pre svega su to adekvatna kontrola postojećih bolesti i prevencija nastanka komorbiditeta, ali i održavanje vrednosti lipida, arterijskog krvnog pritiska i stepena uhranjenosti u referentnim granicama. Svi ovi faktori predstavljaju faktore prevencije nastanka cerebrovaskularnih incidenata per se, ali i nastanka aterosklerotske bolesti kako karotidne,

tako i drugih arterija. U tom slučaju, usled niže incidencije aterosklerotske bolesti ACC, očekivao bi se i manji broj indikacija za proceduru plasiranja karotidnog stenta, a samim tim i manji broj jatrogeno izazvanih tihih moždanih infarkcija.

Prevenција gojaznosti i fizička aktivnost takođe imaju pozitivan uticaj na kardiovaskularni sistem uopšte, a samim tim i na prevenciju SBI. U prospektivnoj kohortnoj studiji Northern Manhattan Study (NOMAS) dokazana je korelacija između fizičke aktivnosti i SBI. Rezultati studije dobijeni iz uzorka 1238 pacijenata su pokazali da je povišen nivo fizičke aktivnosti povezan sa nižim rizikom od tihog moždanog udara [17].

Analizirajući rezultate drugih israživanja o prostornoj lokalizaciji SBI i anatomsku konfiguraciju luka aorte i njegovih bočnih grana, postavljena je radna hipoteza da plasirani kateter u desnu ACC-ACI prolazeći pored orificijuma leve ACC može izazvati odlublјivanje malih i mikro trombotičnih masa koje mogu izazvati SBI lokalizovane u desnoj hemisferi, u levoj hemisferi ili bilateralno. Dok prilikom plasiranja stenta u levu ACC možemo očekivati potencijalne SBI samo u levoj hemisferi velikog mozga jer izostaje kolizija sa desnom ACC.

Rezultati ove studije su potvrdili pretpostavljenu hipotezu, što bi, ukoliko se potvrdi studijama na većem uzorku, moglo biti od koristi za radiologa, koji bi mogao pretpostaviti da li su ishemijske promene u posmatranoj regiji mozga nastale kao posledica plasiranja stenta u ACC-ACI, ili trombne mase potiču iz vertebralnog sliva i nisu posledica intervencije.

SBI se smatraju klinički nemim lezijama zbog svoje veličine i lokalizacije, međutim postoji još jedan mehanizam koji objašnjava odsustvo akutnog neurološkog sindroma, a to je ishemijsko prekondicioniranje. Ishemijsko prekondicioniranje predstavlja adaptaciju nervnog tkiva na prethodnu subletalnu ishemiју. Neuron i glialne ćelije koji su već bili izloženi značajnoj ishemiји modifikuju svoj metabolizam što dovodi do nastanka manjeg stepena oštećenja i bržeg oporavka nakon svake sledeće ishemiје. Zbog

toga pri sledećoj, letalnoj ishemiji nema vidljivog neurološkog ispada. Objašnjenje leži u hipoksiji kao induktoru transkripcije gena za faktore angiogeneze i enzime koji utiču na metabolizam [18]. Uprkos tome, proučavanjem SBI poslednjih godina uočeno je da one nose dugoročne posledice, kao što su neurokognitivno propadanje, psihijatrijski poremećaji, demencije, pad kvaliteta života pacijenta i povećanje smrtnosti. Najteža posledica koja se može javiti već u prvim mesecima nakon SBI je povećan rizik od nastanka klinički manifestnih moždanih udara, sa akutnim neurološkim sindromom i drugim posledicama. Dalje istraživanja SBI, njihove incidence, posledica, kao i načina njihove prevencije predstavlja novi izazov za medicinu.

Zaključak

Tihе moždane infarkcije mogu nastati kao jatrogena komplikacija plasiranja endovaskularnog stenta u cilju tretmana aterosklerotske bolesti zajedničke karotidne arterije i/ili njene unutrašnje grane sa incidencom od 37,5% od svih pacijenata podvrgnutih intervenciji. Upotrebom standardnog MRI koji se koristi za dijagnostiku moždanih udara na aparatu snage 1.5 T, sa sigurnošću se može dokazati prisustvo tihih moždanih infarkcija koje su veće od 5 mm. Plasiranjem stenta u desnu ACC izazvane su SBI koje su lokalizovane u desnoj hemisferi, bilateralno ili u levoj hemisferi. Plasiranjem stenta u levu ACC izazvane su SBI lokalizovane samo u levoj hemisferi velikog mozga.

Na osnovu iznetih zaključaka može se tvrditi da procedura stentovanja karotidne arterije može imati ne samo akutne i fatalne posledice, već i hronične posledice uzrokovane tihim moždanim infarkcijama.

Literatura

- Kostić SA, Apostolski S, Bulat P, Bumbaširević Lj, Carevac N, Dragašević N et al. Cerebrovaskularne bolesti. In: Kostić SA, editor. Neurologija za studente medicine. Beograd: Medicinski fakultet u Beogradu; 2007. p.241-42.
- Rohkamm R. Stroke: Pathogenesis of Infarction. In: Rohkamm R, editor. Color Atlas of Neurology. New York: Thieme; 2004.p.172.
- Fanning JP, Wesley AJ, Wong AA, Fraser JF. Emerging Spectra of Silent Brain Infarction. *Stroke*. 2014; 45:1361-71.
- Kovács KR, Czuriga D, Bereczki D, Bornstein NM, Csiba L. Silent brain infarction-a review of recent observations. *Int J Stroke*. 2013 Jul;8(5):334-47.
- Fink JN, Selim MH, Kumar S, Silver B, Linfante I, Caplan LR, et al. Is the association of National Institutes of Health Stroke Scale scores and acute magnetic resonance imaging stroke volume equal for patients with right- and left-hemisphere ischemic stroke? *Stroke*. 2002;33:954-58.
- Duering M, Biessels GJ, Brodtmann A, Chen C, Cordonnier C, de Leeuw FE, et al. Neuroimaging standards for research into small vessel disease-advances since 2013. *Lancet Neurol*. 2023 Jul;22(7):602-18.
- Wardlaw JM, Smith EE, Biessels GJ, Cordonnier C, Fazekas F, Frayne R, et al. Standards for reporting vascular changes on neuroimaging (STRIVE). *Lancet Neurol*. 2013;12(8):822-38.
- Allen LM, Hasso AN, Handwerker J et-al. Sequence-specific MR Imaging Findings That Are Useful in Dating Ischemic Stroke. *Radiographics*. 2012;32(5): 1285-97.
- Zhu Y.C., Dufouil C., Tzourio C., Chabriat H. Silent brain infarcts: a review of MRI diagnostic criteria. *Stroke*. 2011; p.42:1140-5.
- Lansberg MG, Thijs VN, O'Brien WO, Ali JO, Crespigny AJ, Tong, DC, et al. Evolution of apparent diffusion Coefficient, Diffusion-weighted and T2-weighted Signal Intensity of Acute Stroke. *American Journal of Neuroradiology*. 2001;22(4):637-44.
- Vermeeer SE, Longstreth WT Jr, Koudstaal PJ. Silent brain infarcts: a systematic review. *Lancet Neurol*. 2007 Jul;6(7):611-9.
- Baradaran H, Gialdini G, Mtui E, Askin G, Kamel H, Gupta A. Silent Brain Infarction in Patients With Asymptomatic Carotid Artery Atherosclerotic Disease. *Stroke*. 2016 May;47(5):1368-70.
- Regenhardt RW, Das AS, Lo EH, Caplan LR. Advances in Understanding the Pathophysiology of Lacunar Stroke: A Review. *JAMA Neurol*. 2018 Oct 1;75(10):1273-81.
- Benjamin P, Trippier S, Lawrence AJ, Lambert C, Zeestraten E, Williams OA, Patel B, Morris RG, Barrick TR, MacKinnon AD, Markus HS. Lacunar Infarcts, but Not Perivascular Spaces, Are Predictors of Cognitive Decline in Cerebral Small-Vessel Disease. *Stroke*. 2018 Mar;49(3):586-93.
- Schnaudigel S, Gröschel K, Pilgram SM, Kastrup A. New brain lesions after carotid stenting versus carotid endarterectomy: a systematic review of the literature. *Stroke*. 2008 Jun;39(6):1911-9.
- Jaeger HJ, Mathias KD, Hauth E, Drescher R, Gissler HM, Hennigs S, Christmann A. Cerebral ischemia detected with diffusion-weighted MR imaging after stent implantation in the carotid artery. *AJNR Am J Neuroradiol*. 2002 Feb;23(2):200-7.
- Willey J, Moon Y, Paik M, Yoshita M, DeCarli C, Sacco R, et al. Lower prevalence of silent brain infarcts in the physically active - The Northern Manhattan Study. *Neurolog*. 2011;76(24):2112-18.

18. Liu Y, Zhu S, Wang Y, Hu J, Xu L, Ding L, Liu G. Neuroprotective effect of ischemic preconditioning in focal cerebral infarction: relationship with upregulation of vascular endothelial growth factor. *Neural Regen Res.* 2014; 9(11):1117–21.

Okružna podružnica SLD Leskovac

APOLLINEM MEDICUM ET AESCULAPIUM

Glavni i odgovorni urednik

16000 Leskovac

Rade Končara 9

IZJAVA AUTORA O ORIGINALNOSTI RADA

Autor:

Koautor/i:

Naziv rada:

- Izjavljujem da je rad rezultat sopstvenog istraživanja;
- da rad nije prethodno publikovan i da nije istovremeno predat drugom časopisu na objavljivanje;
- da su izvori i literatura korišćeni u istraživanju i pisanju rukopisa korektno navedeni;
- da nisam kršio autorska prava i bez dozvole koristio intelektualnu svojinu drugih lica (plagijarizam);
- po objavljivanju potpisani autori prenose isključivo pravo na štampanje (kopirajt) gorenavedenog rukopisa u časopisu APOLLINEM MEDICUM ET AESCULAPIUM;
- svojim potpisom preuzimam punu moralnu i materijalnu odgovornost za kompletan sadržaj navedenog rada.

Potpis i adresa autora:

CIP - Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд

61(497.11)

APOLLINEM medicum et Aesculapium : časopis Podružnice
Srpskog lekarskog društva u Leskovcu / glavni i odgovorni urednik
Ninoslav Zlatanović. - 1984- . - Leskovac : Okružna podružnica
Srpskog lekarskog društva, 1984- (Niš : Sven) . - 21 cm

Dostupno i na: <http://www.sld-leskovac.com/publikacije.html>.

Tromesečno. - Je nastavak: Zbornik radova - Podružnica Srpskog
lekarskog društva u Leskovcu = ISSN 0351-6512

ISSN 0352-4825 = Apollinem medicum et Aesculapium

COBISS.SR-ID 8421890

www.sld-leskovac.com
E-mail: podruznica.sldle@gmail.com